

Desempenho reológico de argamassas reforçadas com fibras de juta: uma abordagem para aplicabilidade

FARIAS, Lidianne do Nascimento¹; LIMA, Paulo Roberto Lopes²; TOLEDO FILHO, Romildo Dias¹

¹ NUMATS, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

² PPGECEA, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA

✉ lidianne.farias@coc.ufrj.br

Resumo

O estudo sobre o uso de fibras naturais em materiais cimentícios tem ganhado destaque devido a capacidade de melhorar o desempenho mecânico de compósitos, além de reduzir impactos ambientais. Entre essas fibras, a juta tem potencializado o seu uso, especialmente quando incorporada a argamassas destinadas a aplicações de revestimentos. Nesse contexto, compreender o comportamento reológico das argamassas reforçadas com fibras de juta é fundamental para garantir sua aplicabilidade em substratos de alvenaria. O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho reológico de argamassas reforçadas com fibras curtas de juta, analisando parâmetros como tensão de escoamento e acúmulo tixotrópico, bem como sua influência na viabilidade de aplicação. Foram produzidas argamassas reforçadas com teores de fibra entre 2% a 4%, em relação ao material cimentício, em tamanhos de fibra de 20 mm e 40 mm, seguidas por ensaios no estado fresco, por meio do método de avaliação do fluxo de compressão, em idades de 30 min, 60 min, 90 min e 120 min. Mais um ensaio complementar, como o índice de consistência das argamassas, também foi realizado para verificação da trabalhabilidade. Os resultados mostraram que a incorporação de fibras de juta aumenta a tensão de escoamento e o acúmulo tixotrópico, indicando maior capacidade de sustentação própria, o que é desejável para revestimentos. No entanto, teores mais elevados de fibra, em 4% do volume, aumentam consideravelmente a tensão de escoamento, reduzindo a fluidez e dificultando a aplicação. Portanto, as fibras de juta influenciam diretamente o comportamento reológico das argamassas de revestimento, podendo melhorar sua estabilidade e reduzir o escorrimento, desde que adotado um teor adequado. O método de avaliação reológica das argamassas reforçadas utilizado pelo estudo foi essencial para alcançar uma mistura compatível com diferentes métodos de aplicação, o que é determinante para estruturação durante o processo e desempenho final do revestimento.

Palavras-chave: argamassas de revestimento, fibras de juta, reologia, alvenarias.

1. Introdução

Revestimentos em argamassa representam a aplicação de uma ou mais camadas sucessivas da própria argamassa sobre uma superfície de alvenaria, que formam um revestimento que pode servir tanto de base para acabamentos decorativos quanto de acabamento final da construção. Com base na NBR 13529 [1], os revestimentos devem apresentar resistência mecânica adequada e bem distribuída entre estas camadas, ser aplicados de forma contínua e uniforme, além de atender às exigências específicas de desempenho durante a aplicação e funcionamento.

Ao longo do tempo, diferentes técnicas e materiais têm sido empregados no revestimento de alvenarias com o objetivo de aumentar a resistência, a durabilidade e o desempenho frente a ações externas. A incorporação de fibras curtas na matriz cimentícia destaca-se como uma estratégia eficiente para aumento da tenacidade do material. Nesse contexto, a busca por soluções mais sustentáveis já tem impulsionado pesquisas com fibras vegetais, que são renováveis e demandam menor consumo energético em sua produção. Dentre elas, as fibras de juta apresentam potencial como reforço em argamassas de revestimento, em razão da sua boa resistência à tração (aproximadamente 250–350 MPa) e módulo de elasticidade na faixa de 25–40 GPa [2, 3, 4]. E já são estudadas por [5, 6 e 7] como uma solução prática e eficiente em argamassas de reforço de alvenarias.

No entanto, estas argamassas também devem apresentar comportamento pseudoplástico, de modo a favorecer seu espalhamento, nivelamento e acabamento. Em outras palavras, suas propriedades reológicas precisam equilibrar trabalhabilidade e estabilidade. Isso requer uma consistência e viscosidade compatíveis com o manuseio durante a aplicação, aliadas a uma tensão de escoamento suficientemente elevada para assegurar a aderência ao substrato e garantir que, após aplicada, a camada permaneça estável, evitando o escorrimento sob a ação do próprio peso [8]. A análise reológica possibilita compreender o desempenho da argamassa em condições práticas, contribuindo para o aprimoramento dos procedimentos de aplicação e das condições de uso [9].

A tensão de escoamento no estado fresco da argamassa é a maior ou menor tensão de cisalhamento necessária para que os materiais comecem a fluir e se deformar. Ela surge devido às forças adesivas e de atrito presentes entre partículas e fibras. O comportamento reológico de um material cimentício, com base na força e deslocamento, geralmente identifica três estágios de deformação. O primeiro estágio (comportamento elástico) correspondente a etapa inicial com uma mínima deformação da argamassa fresca sob a ação da força de aplicação, mas ainda pode se recuperar se a força for removida. Já no segundo estágio (comportamento plástico), as argamassas tendem a sofrer deformação com o aumento da força aplicada. Mesmo que ainda não tanto expressivo, a argamassa começa a sofrer deformações permanentes a qual não será possível retomar o seu estado original. Por fim, o terceiro estágio (*stress-hardening*), demonstra o aumento expressivo da força aplicada. A estrutura interna do material sofre mudanças com a

deformação do material e propagação intensa de fissuras, mesmo que no estado fresco [8, 10, 11, 12, 13].

Nesse contexto, compreender o comportamento reológico de argamassas reforçadas com fibras de juta pode ser fundamental para garantir sua aplicabilidade em substratos de alvenaria. Em resumo, o objetivo do presente artigo foi avaliar o desempenho reológico de argamassas reforçadas com fibras curtas de juta, analisando parâmetros como tensão de escoamento e acúmulo tixotrópico, bem como sua influência na viabilidade de aplicação como revestimento.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais utilizados

A argamassa de revestimento utilizada no estudo foi composta por cimento Portland CPIIF, cimento tipo II composto com fíler, com uma massa específica de 3,05 g/cm³, também foi utilizada metacaulinita com uma massa específica de 2,71 g/cm³ e cinza volante (CV) de massa específica igual a 2,15 g/cm³. Esses materiais foram utilizados na produção das argamassas com proporções de 30% de metacaulim e 20% de CV, em relação ao uso de cimento, para produção de uma matriz mais durável e com redução no uso do cimento. Também são utilizados aditivos superplastificantes (SP) e um agente modificador de viscosidade (VMA). Utilizou-se como agregado miúdo uma areia de rio com granulometria passando pela peneira #600 microns, com massa específica de 2,67 g/cm³. As fibras de juta utilizadas no estudo foram tratadas previamente em solução com hidróxido de cálcio e possuem uma resistência à tração entre 250 – 300 MPa, com um módulo de elasticidade entre 25 – 30 GPa.

Foram produzidas uma argamassa de referência sem fibras (REF) e argamassas reforçadas com teores de juta de 2% e 4%, em massa. Além disso, utilizou-se dois comprimentos de fibra diferentes, 20 mm e 40 mm. A dosagem por m³ é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Materiais utilizados (kg/m³).

% fibra	Cimento	CV	Metacaulim	Areia	Água	SP	Fibra	VMA
0%	291.25	116.5	174.75	1165.01	349.5	5.2	-	-
2%	288.67	115.46	173.19	1154.66	346.39	15	11.54	1.04
4%	285.2	114.08	171.12	1140.81	342.24	29	22.82	1.25

2.2. Avaliação reológica das argamassas de revestimento

As argamassas foram caracterizadas em seu estado fresco com base no ensaio de índice de consistência, conforme NBR 13276 [14]. O índice de consistência foi a média aritmética das medidas de dois diâmetros ortogonais do espalhamento da argamassa.

E foi realizado o método de teste de fluxo de compressão modificado (SQT), com base nos estudos de [15] e [16]. A técnica basicamente consiste em comprimir um corpo de prova cilíndrico entre duas placas paralelas, aplicando uma força controlada ou uma taxa de deslocamento específica [17, 18].

Através desse ensaio (SQT), foram avaliados a tensão de escoamento inicial (τ_o) e a tensão última (τ_u) no estado fresco alcançada pelas argamassas em um determinado deslocamento último, além do cálculo da taxa de estruturação tixotrópica (A_{thix}), que é a estruturação em repouso obtida por estes parâmetros. Foi utilizada a máquina de ensaios Bionix 25 kN com uma velocidade de 0.1 mm/s. Com ambiente controlado em condições de 23 ± 2 °C e $55 \pm 5\%$ de umidade relativa (UR), as argamassas foram testadas em intervalos de 30 min, 60 min, 90 min e 120 min de idade. As idades, em minutos de tempo, são contadas a partir do momento que os materiais secos entram em contato com a água de mistura. O ensaio foi realizado conforme a configuração da Figura 1 em molde de acrílico prismático com uma seção 100 mm x 100 mm x 50 mm.

Figura 1 – Configuração do ensaio de reologia com base no método SQT.

A tensão de escoamento foi calculada dividindo-se a carga aplicada na transição entre a fase elástica e plástica pela área da seção da amostra. A evolução da tensão de escoamento com o tempo t será encontrada com base em [18] e [19]. A Equação 1 foi utilizada para os cálculos de tensão de escoamento do estudo:

$$\tau_{o,t}(t) = \tau_{o,o} + A_{thix} \cdot t \quad 1$$

Onde $\tau_{o,t}$ é a tensão de escoamento estática para um determinado período de repouso t (kPa), $\tau_{o,o}$ é a tensão de escoamento estática inicial (kPa), A_{thix} é o acúmulo tixotrópico (kPa/min) e t é o tempo de repouso (min).

3. Resultados e discussões

3.1. Avaliação do índice de consistência das argamassas

A Figura 2 apresenta os resultados de consistência da argamassa de referência e das argamassas reforçadas com fibras de juta, de tamanhos de 20 mm e 40 mm, entre os percentuais de 2% e 4% de fibras.

Figura 2 – Efeito do teor da fibra na consistência das argamassas.

Desde o simples ensaio de consistência no estado fresco foi visto que a incorporação de fibras de juta modificou a reologia das argamassas, reduzindo o índice de consistência em até 24% com o aumento do teor e do comprimento das fibras. O acréscimo de fibras intensificou o efeito de travamento na matriz, causando uma maior dificuldade em relação ao escoamento. As fibras mais longas, 40 mm, ampliaram esse efeito devido à sua maior área superficial e interação com as demais partículas. A alteração no comportamento reológico também favoreceu maior incorporação de ar durante a mistura. Em geral, apesar da redução na trabalhabilidade, entre as composições reforçadas com fibras de juta, apenas as argamassas com 4% de fibra e 40 mm no tamanho apresentaram um pouco de dificuldade na aplicação manual em paredes.

3.2. Avaliação do teste de fluxo de compressão modificado: tensão de escoamento e acúmulo tixotrópico das argamassas

A Figura 3 apresenta a tensão de escoamento inicial (τ_o) e última (τ_u), ao deslocamento de 18 mm, em relação aos tempos observados para cada mistura, 30 min, 60 min, 90 min e 120 min. Foi possível verificar que as argamassas com 4% no volume de fibras, em ambos tamanhos, apresentaram uma maior tensão de escoamento plástico compressivo (τ_o), no tempo de 120 minutos, principalmente, em torno de 50 kPa ambas (Figura 3a). Há um aumento na tensão de escoamento em relação às argamassas de referência, verificado pela perda de fluidez das

argamassas com fibras, como já demonstrado pela consistência das argamassas (Figura 2), e aumento do endurecimento em relação à deformação.

Figura 3 – Tensão de escoamento das argamassas. a) Tensão de escoamento inicial (τ_0) com base na fase plástica, b) Tensão de escoamento em relação ao deslocamento final (τ_u).

O aumento na tensão de escoamento foi seguido pelas argamassas com 2% e 40 mm de juta, consequência também do aumento da absorção de água da argamassa causada pela introdução das fibras, principalmente nos maiores tamanhos. À medida que as fibras absorvem a água da mistura, o intertravamento das partículas cimentantes torna-se maior e a tensão de escoamento aumenta [20]. Também se observou que a argamassa com 2% e 20 mm de juta apresentou uma deformação predominantemente plástica com menores valores de carga. No entanto, houve uma recuperação estrutural logo após esta fase. Deste modo, em relação ao teor de fibra, para argamassas com 2% de fibras de juta, é verificado que a presença de um tamanho de fibra menor (20 mm) pode implicar em uma maior produtividade para rebocos de alvenaria, com uma maior

facilidade da argamassa de revestimento se espalhar e ao mesmo tempo se reestruturar na alvenaria, inclusive muito compatível com as argamassas referência. O que é importante para eficiência das etapas de construção.

Em relação às argamassas de mesmo tamanho de fibra, porém com aumento no volume de fibra, as argamassas com 4% de fibras de 20 mm, por exemplo, obtiveram uma faixa de deformação plástica mais limitada, há um endurecimento alcançado mais rapidamente com cargas substancialmente altas com o avanço no deslocamento, em relação às demais argamassas de revestimento.

As Figuras 4 e 5 mostram a relação entre o ganho de tixotropia efetiva (Athix), parâmetro que identifica como a tensão de escoamento aumenta durante o período de repouso após escoamento, e os teores de fibras de juta estudados. Os valores foram calculados com base no ângulo de atrito interno do encaixe linear encontrado, com base no ensaio SQT e a Equação 1.

Figura 4 – Relação entre Athix da tensão de escoamento inicial (τ_0) e tensão última (τ_u) em argamassas com fibras de juta com tamanhos de 20 mm.

Os resultados apresentados na Figura 4 indicam um Athix de 0,1878 kPa/min para a argamassa referência, seguido de aumentos entre 0,4325 kPa/min para argamassas com 4% de fibras de 20 mm, maior valor entre argamassas de reforço, e 0,2399 kPa/min para argamassas com 2% de fibras de 20 mm, graças a recuperação estrutural com o aumento da tensão nos maiores tempos. Foi observado que, para um mesmo tamanho de fibra, o volume de fibra adicionado às argamassas foi afetado, quanto mais alto o teor, maior a tixotropia efetiva.

Figura 5 – Relação entre Athix da tensão de escoamento inicial (τ_o) e tensão última (τ_u) em argamassas com fibras de juta com tamanhos de 40 mm.

Para um mesmo volume de fibra e diferentes comprimentos de fibra, verifica-se que pela Figura 4 e a Figura 5 a variação do tamanho é mais afetada quando se trata de argamassas com 2%. Estas argamassas são mais influenciadas com o aumento do tamanho, que provavelmente absorve água da mistura mais facilmente. Quanto menor o volume e comprimento das fibras, maior fluidez inicial, argamassas que podem ser facilmente deformadas até grandes deslocamentos com cargas moderadas, além disso sem segregação de fase, que desempenha um papel importante no fluxo de compressão de argamassas de revestimento [11].

As Figuras 4 e 5 também mostram o acúmulo de tixotropia efetiva em relação aos deslocamentos finais, após aumento gradual de endurecimento das argamassas (estágio III) [10]. Para um deslocamento de 18 mm, com o avanço do tempo de ensaio, foi identificado um aumento expressivo na resistência, mesmo que no estado fresco. Que ocasionou um acréscimo na tensão de escoamento última para as argamassas reforçadas com fibras de juta, tornando essas argamassas mais rígidas. De forma semelhante, VARELA *et al.* [16] identificaram esse aumento na tensão de escoamento final em argamassas com fibras de sisal.

Entre as misturas com fibras de 20 mm, as argamassas com volume de 4% de juta exibiram uma tensão de escoamento final em torno de 1200 kPa (Figura 3b), e entre as argamassas com fibras de 40 mm, a mistura com 2% de juta alcançou uma tensão de escoamento em torno de 1000 kPa (Figura 3b). Dessa forma, entende-se que essas argamassas são indicadas a serem aplicadas como revestimento em um menor período de tempo possível.

A Figura 6 exibe o comportamento no estado fresco das argamassas durante o ensaio, com base no aparecimento de fissuras na amostra e a finalização do teste. Há uma visível atuação da fibra de juta nas amostras reforçadas com fibras.

Figura 6 – Comportamento reológico das argamassas durante ensaio. a) Argamassa sem fibras. b) Argamassa reforçada com fibras.

Em resumo, a fibra de juta com menor volume e menor tamanho (2% e 20 mm) influenciou em um menor efeito tixotrópico, entre as argamassas reforçadas. Porém, com um aumento de 46,8% em relação às argamassas referência. Isto deve garantir uma boa aderência ao substrato, mas sem comprometer a trabalhabilidade. As demais argamassas reforçadas apresentaram uma maior tensão de escoamento, pois as fibras aumentam a coesão interna e resistem ao início do movimento, dificultando o deslizamento entre os grãos de areia e partículas de cimento. Isso significa que é preciso maior tensão para romper essa estrutura (τ_0). Portanto, as fibras tendem a aumentar o acúmulo tixotrópico do material cimentício acelerando a reestruturação da argamassa em repouso.

4. Conclusões

- Através do ensaio de índice de consistência observou-se a redução do espalhamento com a adição de fibras nos teores de 2% e 4% em diferentes tamanhos, confirmando a diminuição da fluidez decorrente do efeito de travamento e da maior interação fibra-matriz.
- Apesar da redução no índice de consistência, de forma geral, as argamassas mantiveram valores compatíveis com a aplicação manual em revestimentos, demonstrando viabilidade técnica do uso de fibras de juta.
- A incorporação de fibras de juta promoveu aumento da tensão de escoamento das argamassas em comparação às misturas de referência, evidenciando maior resistência ao início do fluxo. A absorção de água pelas fibras contribuiu para intensificar o

intertravamento entre as partículas cimentícias, reduzindo a mobilidade da matriz e elevando a coesão do sistema no estado fresco.

- O aumento na tensão de escoamento pode ser considerado um desempenho benéfico para revestimentos realizados de forma vertical, pois contribui para a estabilidade da camada fresca, reduzindo escorrimientos e deslizamentos sob ação do próprio peso. No entanto, o incremento no teor de fibras, especialmente em 4%, intensificou a rigidez reológica, reduzindo a janela de trabalhabilidade. Assim, para aplicações práticas, recomenda-se que a argamassa seja aplicada em menor intervalo de tempo após a mistura, para que se evite dificuldades de espalhamento e acabamento.

Referências

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT NBR 13529. Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas – Terminologia, 2013.
- [2] DEFOIRDT, N., BISWAS, S., DE VRIESE, L., VAN ACKER, J., AHSAN, Q., GORBATIKH, L., VUURE, V.A., VERPOEST, I. Assessment of the tensile properties of coir, bamboo and jute fibre. *Composites Part A*. 2010; 41 (5): 588-595. DOI: 10.1016/j.compositesa.2010.01.005
- [3] FERREIRA, S. R., SILVA, F. DE A., LIMA, P. R. L., TOLEDO FILHO, R. D. Effect of Hornification on the Structure, Tensile Behavior and Fiber Matrix Bond of Sisal, Jute and Curauá Fiber Cement Based Composite Systems. *Construction and Building Materials*. 2017; 139: 551–561. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.10.004
- [4] FIDELIS, M. E. A., TOLEDO FILHO, R. D., DE ANDRADE SILVA, F., MOBASHER, B., MÜLLER, S., MECHTCHERINE, V. Interface Characteristics of Jute Fiber Systems in a Cementitious Matrix. *Cement Concrete Research*. 2019; 116: 252–265. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.12.002
- [5] FARIAS, L. N., LIMA, P. R. L., FILHO, R. D. T. Short jute fiber reinforced cement mortar for out-of-plane strengthening of masonry prisms. *Sustainability*. 2024; 16 (13): 5675. DOI: 10.3390/su16135675
- [6] FERREIRA, A. M. DE A. F., FARIAS, L. DO N., LIMA, P. R. L., FILHO, R. D. T. Evaluation of the Physical and Mechanical Properties of Mortars Reinforced with Short Jute Fibers Integrated into Construction Systems. *Springer Nature Switzerland*. 2025; 60: 551-560. DOI: 10.1007/978-3-031-92777-5_44
- [7] FARIAS, L. N., LIMA, P. R. L., TOLEDO FILHO, R. D. Shear behavior of hollow clay brick masonry wallet coated with short jute fiber reinforced mortar. *Materiales de Construcción*. 2024; 74 (354): e347-e347. DOI: 10.3989/mc.2024.374624

- [8] CARDOSO, F. A. Método de formulação de argamassas de revestimento baseado em distribuição granulométrica e comportamento reológico. 2009. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 158p.
- [9] BANFILL, P. F. G. The rheology of fresh mortar-a review. In: 6th Brazilian and 1st International Symposium on Mortar Technology, 2005. DOI: 10.1680/MACR.1991.43.154.13
- [10] AZEVEDO, G. C. M., MOREIRA, P. I., CIRIBELLI, L. F., XAVIER, G. C., ALEXANDRE, J., AZEVEDO, A. R. G., MONTEIRO, S. N. Analysis of Rheological Behavior by the Method Squeeze Flow in Mortars Incorporated with Ornamental Stone Residue. Characterization of Minerals, Metals, and Materials. 2019; 465-472. DOI: 10.1007/978-3-030-05749-7_46
- [11] CARDOSO, F. A., JOHN, V. M., PILEGGI, R. G., BANFILL, P. F. G. Characterisation of rendering mortars by squeeze-flow and rotational rheometry. Cement and concrete research. 2014; 57: 79-87. DOI: 10.1016/j.cemconres.2013.12.009
- [12] STOLZ, C. M., MASUERO, A. B., PAGNUSSAT, D. T., KIRCHHEIM, A. P. Influence of substrate texture on the tensile and shear bond strength of rendering mortars. Construction and Building Materials. 2016; 128: 298-307. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.10.097
- [13] NICOLINI, A., MACIEL, V. G., NETO, J. D. S. A., BRAGANCA, S. R., JACOBI, M. M. Rheological behavior of fresh latex polymeric mortar by squeeze-flow technique. Construction and Building Materials. 2021; 267: 121175. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.121175
- [14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT NBR 13276. Argamassas aplicadas em paredes e tetos – Determinação do índice de consistência, 2016.
- [15] CAVALCANTE, T. C. Efeitos de pós de resíduos de concreto na reologia e hidratação de matrizes cimentícias para impressão 3D. Dissertação (mestrado) – UFRJ/COPPE/Programa de Engenharia Civil, 2023, 126p.
- [16] VARELA, H., TINOCO, M. P., REALES, O. A. M., TOLEDO FILHO, R. D., BARLUENGA, G. 3D printable cement-based composites reinforced with sisal fibers: Rheology, printability and hardened properties. Construction and Building Materials. 2024, 450: 138687. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.138687
- [17] ENGMANN, J., SERVAIS, C., BURBIDGE, A. S. Squeeze flow theory and applications to rheometry: A review. Journal of non-newtonian fluid mechanics. 2005; 132: 1-27. DOI: 10.1016/j.jnnfm.2005.08.007
- [18] ROUSSEL, N. A thixotropy model for fresh fluid concretes: Theory, validation and applications. Cement and concrete research. 2006; 36 (10): 1797-1806. DOI: 10.1016/j.cemconres.2006.05.025
- [19] RUBIN, A. P., QUINTANILHA, L. C., REPETTE, W. L. Influence of structuration rate, with hydration accelerating admixture, on the physical and mechanical properties of 3D printable

cement-based composites reinforced with Sisal fibers: Rheology, printability and hardened properties concrete for 3D printing. *Construction and Building Materials*. 2023; 363: 129826. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.129826

[20] COSTA, E. B. C., DE FRANÇA, M. S., BERGOSSI, F. L. N., BORGES, R. K. Squeeze flow of mortars on brick substrate and its relation with bond strength. *Construction and Building Materials*. 2020; 265: 120298. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120298